

**STUDIO STATISTICO DI ALCUNE POPOLAZIONI
DI *CALLIOSTOMA LAUGIERI* DELLA SARDEGNA
SETTENTRIONALE**

M. Doneddu *, B. Manunza **

Introduzione: L'esame di esemplari di *Calliostoma laugieri* provenienti da 4 diverse località della Sardegna settentrionale, ha evidenziato la costante uniformità nella colorazione degli esemplari provenienti da una medesima popolazione mentre esistevano notevoli differenze di colore tra le diverse popolazioni. Per verificare se tali differenze di colore fossero legate ad un supposto isolamento genetico sono stati presi in esame altri caratteri conchigliari quali la presenza e la frequenza di solchi e cordoni spirali, il tipo di disegno, le misure di altezza(h), diametro (D), il loro prodotto ed il loro rapporto (h/D), nonché l'habitat frequentato.

Materiali e metodi: Gli esemplari sono stati prevalentemente raccolti manualmente in immersione. Sono stati scartati gli esemplari danneggiati che potessero aver subito rotture all'apice od al labbro. Le misure sono state effettuate tutte con lo stesso calibro misurando l'altezza dalla tangente al margine inferiore del labbro all'apice, parallelamente all'asse della conchiglia, mentre il diametro è stato misurato ponendo il margine inferiore del labbro perpendicolarmente alle ganasce del calibro. I campionamenti sono stati effettuati nelle seguenti zone:

Popolazione N.° 1: Isolino della Maddalenetta (Alghero), 14 esemplari. Si tratta di poco più di uno scoglio, posto nella rada di Alghero a circa 1 Km dalla costa. Gli esemplari rinvenuti hanno colore arancione vivace uniforme, privi di flammule o qualunque tipo di disegno, senza solchi o cordoni spirali. L'apice mantiene il colore della conchiglia o si presenta solo modestamente più scuro. Parti molli di colore rosso uniforme. L'ambiente di raccolta ha un fondo roccioso ascrivibile alla biocenosi delle alghe fotofile (PERES E PICARD, 1964). Gli esemplari sono stati rinvenuti di giorno sotto sassi a profondità variabili da 1 a 3 m. Nella zona non sono presenti altre specie dello stesso genere.

Popolazione N.° 2, Stintino-Punta Falcone, 31 esemplari. Le conchiglie presentano colorazione verde oliva uniforme, talvolta con rare variegazioni brune. Solchi spirali rari od assenti, particolarmente negli esemplari monocromi; l'apice è scuro, l'animale si presenta di colore bruno. Gli esemplari sono stati rinvenuti su fondali detritici a circa 1-2 m di profondità o sotto sassi nel posidonieto. Nella stessa zona è presente anche *Calliostoma dubium*.

* Via Palau 5. Tempio

** C.P. 313. 07100 — Sassari

Popolazione N.° 3, Olbia P. to Istana, 69 esemplari. Tutti gli esemplari sono stati raccolti in una piccola baia posta qualche Km a sud di Capo Ceraso, a bassa profondità (0-1m) su una biocenosi del tipo detritico mesolitorale (PERES E PICARD, 1964). La colorazione è chiara da giallo crema a nocciola, uniforme o variegata di bruno e bianco. E' stato rinvenuto anche un unico esemplare di colore viola uniforme. L'animale è di colore bruno. L'apice è generalmente più scuro e sono presenti 2-3 cordoncini piatti alla base ed un cordoncino soprasaturale. Nella stessa zona è stato ritrovato anche *C. conulum*.

Popolazione N.° 4, Porto Ferro (Sassari) 22 esemplari. Costa rocciosa a Nord e a Sud della spiaggia di Porto Ferro. Gli esemplari, rinvenuti su fondo roccioso a bassa profondità (1-2m), sono di colore marrone con macule irregolari, parzialmente confluenti, bruno scuro e giri spesso solcati fortemente da strie spirali. Animale bruno. Nella stessa zona è presente anche *Calliostoma zizyphinum*.

Come termine di confronto sono stati considerati a parte anche 17 esemplari di *Calliostoma dubium*, la specie più vicina a *C. laugierii* provenienti in parte dalla stazione N.° 2 e in parte da Porto Liscia presso S. Teresa di Gallura. Malgrado la distanza tra queste due località gli esemplari appaiono abbastanza uniformi nella colorazione che è verdastro scuro variegato di bruno e bianco con animale bruno punteggiato di bianco, nelle dimensioni e nella costante presenza di numerosi e forti strie spirali.

Risultati: a) Statistica Elementare

Per l'analisi dei dati gli esemplari sono stati suddivisi in 6 campioni: cui si farà riferimento con le sigle: MD (la Maddalenetta), PF (Porto Ferro), ST (Stintino), PI (Porto Istana), DU (dubium) ed L (risultante dall'unione dei primi 4). In tabella 1 sono riportate la media, la varianza, la deviazione standard ed i valori massimo e minimo per le variabili h e D. Le curve di distribuzione delle varie popolazioni rispetto alle variabili h, D, h/D e h*D sono riportate in Fig. 1. I campioni esaminati appaiono seguire una distribuzione normale, ipotesi confermata dal test di KOLMOGOROVSMYRNOV (STSC, 1986). Successivamente è stata calcolata la matrice delle Correlazioni tra le variabili (BEVINGTON, 1969). Tale matrice è riportata nella Tabella 2 ed indica un'elevata correlazione lineare tra l'altezza, il diametro ed il loro prodotto; il grado di correlazione tra il quoziente h/D e le altre variabili appare invece molto basso. Sono state quindi calcolate le regressioni tra le quattro variabili in esame sui sette campioni. Il modello che ha meglio risposto ai dati è quello moltiplicativo $Y = aX^b$, tra le coppie di variabili h, h*D e D, h*D, con un valore del coefficiente di correlazione $R = 0.995$, molto prossimo ad 1. Le curve sperimentali e teoriche, insieme con i parametri a e b sono rappresentate in Fig. 2. Non ci sono state significative variazioni dei parametri delle regressioni passando da un campione all'altro.

b) Analisi della Varianza

L'analisi della varianza realizzata con un limite di confidenza del 99%, rispetto all'altezza, al diametro ed al loro prodotto, ha indicato l'esistenza di tre gruppi omogenei: uno formato dai campioni ST, PF e PI, un secondo formato dal campione MD ed il terzo formato dal campione DU. L'F test ha indicato una probabilità inferiore allo 0.01% che i campioni appartenessero alla stessa popolazione. La stessa analisi effettuata rispetto al rapporto h/D, non ha discriminato nessuna significativa differenza tra i gruppi. I risultati son riportati in Fig. 3.

Discussione: L'analisi dei dati ha indicato la buona rappresentatività dei campioni esaminati che seguono tutti una distribuzione normale delle frequenze. Dall'analisi della correlazione tra le variabili si può vedere come h, D e h*D appaiano strettamente correlate tra loro con una dipendenza molto vicina alla linearità. Il rapporto h/D sembra invece poco legato alle variazioni delle altre tre variabili il che fa pensare che esso sia all'incirca costante per la specie con un valore medio di 1.07, abbastanza inferiore al valore di 1.2 riportato da GHISOTTI E MELONE (1971). Per contro i valori minimo e massimo (0.93-1.26) includono quelli riportati nel lavoro citato (1.05-1.25). Più significativo e correlato ai valori di h e D, il prodotto h*D si presta bene ad essere descritto mediante una funzione semplice. Il coefficiente di correlazione delle regressioni di h*D contro i valori di h o D è stato di 0.995, indicando una buona qualità del fit. Come già detto i valori dei parametri non hanno subito sostanziali variazioni nel passare da un campione all'altro e, fatto interessante, il campione dei *C. dubium* risulta ben descritto dalla stessa funzione utilizzata per i campioni dei laugieri. Quanto detto sembra indicare che i parametri appropriati per tentare una distinzione tra le popolazioni siano h, D ed il loro prodotto. L'analisi della varianza ha confermato questa ipotesi. Come si vede dai grafici di Figura 3, mentre l'intervallo di confidenza per le medie di h/D dei vari campione è talmente ampio da non separare nettamente neanche il campione dei dubium dagli altri, nel caso delle altre tre variabili il campione MD si stacca nettamente dagli altri ponendosi in una posizione intermedia tra laugieri e dubium. Risultano quindi tre popolazioni ben definite: una prima formata dai campioni MD e la terza formata dal campione DU. L'analisi dei discriminanti ha confermato questo andamento separando nettamente il gruppo dei dubium dal resto dei *C. laugieri* con il gruppo MD che unisce i primi due.

Conclusioni: L'analisi delle caratteristiche dei campioni esaminati consente di affermare l'esistenza di una popolazione di *C. laugieri* separabile dalle altre per caratteri conchigliari costituita dagli esemplari rinvenuti presso l'isolino della Madalenetta e, presumibilmente riproduttivamente isolata da altre popolazioni vicinili della stessa specie. Tale isolamento, potrebbe essere determinato dall'assenza in *C. laugieri* dello stadio larvale come è accertato per *C. zyziphinun* (PURCHON, 1977) fatto che limiterebbe lo scambio con altre popolazioni.

TABELLA 1

Variabile	Numero Esemplari	Media	Varianza	Deviazione Standard	Minimo	Massimo
h (MD)	14	10.73	5.22	2.29	6.3	13.8
D (MD)	14	9.72	3.33	1.82	5.8	11.9
h (PF)	22	8.92	3.37	1.84	5.9	13.1
D (PF)	22	8.09	1.59	1.26	6.0	10.4
h (ST)	31	8.26	1.34	1.16	5.5	10.5
D (ST)	31	7.72	0.95	0.97	5.5	9.4
h (PI)	69	8.31	1.80	1.34	5.7	10.9
D (PI)	69	7.81	1.39	1.18	5.4	10.0
h (DU)	17	13.58	3.80	1.95	8.0	17.2
D (DU)	17	12.37	3.19	1.79	7.5	15.0
h (L)	136	8.64	2.79	1.67	5.5	13.8
D (L)	136	8.03	1.82	1.35	5.4	11.9

MD, PF, ST, PI, DU e L si riferiscono rispettivamente agli esemplari di la Maddalenetta, Porto Ferro, Stintino, Porto Istana. C. dubium ed al totale dei C. laugieri.

TABELLA 2

	h	D	h/D	h•D
h	1.0000	0.9777	0.4609	0.9837
D	0.9777	1.0000	0.2693	0.9861
h/D	0.4609	0.2693	1.0000	0.3445
h•D	0.9837	0.9861	0.3445	1.0000

Valori dei coefficienti di correlazione per le variabili esaminate.

BIBLIOGRAFIA

- BEVINGTON P. R., (1969) — *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*. Mc Graw Hill Book Co. New York.
- GHISOTTI F., MELONE C., (1971) — Catalogo Illustrato delle Conchiglie Marine del Mediterraneo. — Supplemento a Conchiglie, VII,: 62.
- PERES J. M., PICARD J., (1964) — Nouveau Manuel de Bionomie Benthique de la Mer Mediterranee. — *Recueil des Trav. de la Station Marine d'Endoume*. 31 (47): 3.
- PURCHON R. D., (1977) — *The Biology of Mollusca*. Pergamon Press. Oxford.
- STSC, (1986) — *STATGRAPHICS User's Guide*. U.S.A.

Fig. 1 — Curve di distribuzione sperimentali (istogrammi) e teoriche (tratteggiate) per le popolazioni in esame.

Fig. 2 — Regressione di $hxD = ah^b$; Log. $a = 0.167$, $b = 1.89$.

Fig. 3 — Intervallo di confidenza (99%) per le medie di h , D , hxD e h/D per i vari campioni in esame.